

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Г.А. Альджанова

доцент, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам
кафедра «Педагогика и психологии»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8403674>

Аннотация. Данная статья выделяет особенности видов учебной деятельности в кредитно-модульной системе обучения в высшей школе. Подчеркивается, что необходимо изменить не только содержание подготовки, но и технологии организации учебного процесса в высшей школе.

Ключевые слова: модуль, кредитно-модульная система, инновация, высшая школа, методы преподавания, образование

TYPES OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CREDIT-MODULAR TRAINING SYSTEM

Abstract. This article highlights the features of types of educational activities in the credit-module system of education in higher education. It is emphasized that it is necessary to change not only the content of training, but also the technology for organizing the educational process in higher education.

Key words: module, credit-module system, innovation, higher school, teaching methods, education.

В "Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года", определены конкретные задачи по внедрению цифровых технологий и современных методов обучения в процессы высшего образования, привлечению молодежи к научной деятельности, борьбе с коррупцией, увеличению доли студентов, обучающихся в инженерно-техническом образовании [1] . Произошедшие изменения в политической и социально-экономической жизни Республики Узбекистан сформировали новые требования к системе образования. Общепринятым фактом стало признание образования и обучения важными составляющими процесса модернизации переходной экономики, а также того, что современные формы организации труда требуют высокого уровня подготовки кадров и повышения гибкости. Образование является ключевым инструментом для обеспечения стабильности и общественного единства, содействия экономическому росту и повышению уровня жизни. Известно, что экономике, основанной на знаниях, необходимы высококвалифицированные кадры.

Высшее образование может внести свой вклад в снижение уровня безработицы, социального напряжения и способствовать экономической интеграции. Высшие учебные заведения с высоким качеством обучения готовят высококвалифицированных специалистов, знания и навыки которых отвечают всем требованиям происходящих политических и экономических реформ, а также способствуют повышению уровня жизни. Высшее образование находится под сильным давлением необходимости подготовки специалистов, востребованных в современных экономических условиях.

Зачастую учебный процесс до сих пор характеризуется тем, что в центре его находится преподаватель; в расписании преобладают лекции, факты заучиваются, самостоятельной работе отведен небольшой объем, вследствие чего студенты становятся пассивными получателями знаний. Руководство высших учебных заведений и преподаватели осознают, что ещё многое предстоит сделать для того, чтобы научить студентов активному процессу познания, гибкости и способности к самостоятельному обучению, что поможет им при трудоустройстве в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.

Слово “модуль” (от лат. *modulus* – “мера”) имеет различные значения в области математики, точных наук и архитектуры, но, в общем и целом, он означает единицу меры, величину или коэффициент. В педагогике и методике модуль рассматривается как важная часть всей системы, без знания которой дидактическая система “не срабатывает”

Модульное обучение предполагает жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию работы учащихся с полными, логически завершенными учебными блоками (модулями). Модуль совпадает с темой учебного предмета. Однако, в отличие от темы в модуле, все измеряется, все оценивается: задание, работа, посещение занятий, стартовый, промежуточный и итоговый уровень учащихся. В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля, названы навыки и умения. В модульном обучении все заранее запрограммировано: не только последовательность изучения учебного материала, но и уровень его усвоения и контроль качества усвоения [3 с.16].

Учебный курс, как правило, включает не менее трех модулей. При этом отдельным модулем может быть и теоретический блок, и практические работы, и итоговые проекты.

При разработке модуля учитывается то, что каждый модуль должен дать совершенно определенную самостоятельную порцию знаний, сформировать необходимые умения. После изучения каждого модуля учащиеся получают рекомендации преподавателя по их дальнейшей работе. По количеству баллов, набранных учащимися из возможных, учащийся сам может судить о степени своей “продвинутости” [5].

Роль профессоров и преподавателей также существенно изменится в новых условиях внедрения кредитной системы обучения.

В системе кредитного образования преподаватель (педагог) может выступать в качестве следующих субъектов образовательного процесса:

- лектор;
- репетитор;
- советник;
- член специальной комиссии.

Преподавателями назначаются квалифицированные преподаватели из числа старших академических профессоров или доцентов. Они проводят лекции на высоком научно-методическом уровне.

Лекции читаются в академических потоках, то есть в нескольких группах, чья специализация близка. Количество студентов в аудитории определяется квалификацией лектора и техническими возможностями аудитории.

Профессора и доценты могут читать лекции по нескольким дисциплинам в рамках одной специальности, в зависимости от их академического уровня, областей исследований и педагогических навыков.

По решению Ученого совета университета право читать лекции имеют не только ученые степени, но и наиболее опытные и высококвалифицированные преподаватели.

Лектор на каждой своей лекции может выделить 0,5-1 час самостоятельную работу студента (СРС), которое проводится без руководства преподавателем. Тьютор - как преподаватель проводит практические и лабораторные занятия, консультирует, организует и внедряет, руководит курсовой работой, организует стажировки.

Тьютор наблюдает за изучением предмета каждым студентом, оценивает выполнение ими индивидуальных заданий и действий на практических занятиях, и при необходимости, оказывает помощь. Следовательно, тьютор также может провести общий анализ успеваемости учащегося по определенному предмету.

Тьюторы должны обладать следующими качествами:

- Преподавание: проведение практических занятий на необходимом уровне, помощь студентам в профессиональном самосознании, обеспечение правильного и эффективного использования учебных материалов по предмету;

- Консультирование: координация учебного процесса студентов, групповое консультирование и коммуникативные занятия, индивидуальное консультирование студентов по различным вопросам науки;

- Управление: сбор и формирование студенческих групп, управление групповыми уроками, контроль усвоения студентами предмета.

В функции тьютера входят:

- сделать учебу студента максимально эффективной;
- регулярный мониторинг обучения студентов;
- обеспечивать общение со студентом по выполненным заданиям;
- групповое и индивидуальное консультирование;
- обеспечение интереса к чтению на протяжении всего периода обучения.

Рекомендуется, чтобы тьютор выделял 0,5–1 час на каждое занятие. Для выбора и реализации индивидуальной образовательной траектории, а также для обеспечения мобильности и гибкости учебных программ в контексте кредитной системы обучения в высших учебных заведениях будет создана консультационная служба - эдвайзеры - научные кураторы или консультанты. Их количество определяется количеством студентов на факультете.

Эдвайзеры защищают академические интересы студентов и участвуют в подготовке всех необходимых информационных материалов по организации учебного процесса, предоставляют их студентам в электронном виде и помогают в разработке и корректировке их индивидуальных учебных программ, своевременной подготовке и доступности обучения материалы по всем дисциплинам. Контролировать выполнение правил промежуточных и итоговых проверок.

Эдвайзер - это преподаватель, который помогает выбрать индивидуальную траекторию обучения на период обучения и освоить учебный план. Кроме того, эдвайзер

может оказать студенту консультационную помощь в решении вопросов, связанных с его будущей карьерой, выбором темы диссертации и определением основ профессиональной практики.

В обязанности эдвайзера входит:

- помощь студентам в определении индивидуальных траекторий обучения и усвоении учебной программы;
- выявить потребности, интересы и желания студентов при выборе траектории обучения;
- консультируют студентов по выбору предметов;
- при необходимости помогать студентам в разработке и корректировке индивидуальных учебных программ;
- участвовать в работе экспертных комиссий по вопросам развития и академического статуса студентов.

Эдвайзеры назначаются приказом ректора ВУЗа по согласованию с заведующими кафедрами.

Эдвайзер знакомит студентов со спецификой вуза, содержанием рабочего учебного плана, требованиями для получения диплома, возможностями выбранного направления и помогает выбрать индивидуальные образовательные траектории в соответствии с предпочтениями, возможностями, интересами и целями студентов.

Эдвайзер участвует в регистрационных мероприятиях. Каждому эдвайзеру ПС назначает определенное количество студентов. После того, как студенты будут прикреплены, эдвайзер будет работать с ними на индивидуальной основе.

Эдвайзер участвует в организационно-методической работе и дает консультации по выбору и зачислению предметов, знакомит с каталогами факультативных предметов направления и рабочими учебными планами.

В течение учебного года эдвайзер будет работать в соответствии с графиками консультаций, утвержденными деканом факультета. В дополнение к графику работы эдвайзера, эдвайзер может также назначить индивидуальные встречи для решения срочных академических проблем студентов.

Консультационная деятельность эдвайзера включает:

- знакомить студентов с правилами учебного процесса;
- определять взгляды, ценности, склонности и возможности студентов;
- Ознакомление со стандартным учебным планом и каталогом факультативных предметов (с требованиями к составлению списка обязательных, факультативных предметов, обязательными условиями предметов);
- объяснять сумму кредитов и их выдачу.

Кредитно-модульная система также может предусматривать такие виды деятельности, как надзор, модерация, фасилитация, которые широко распространены за рубежом.

Фасилитатор - (фасилитатор на англ., Лат. Facilis - легко, удобно) - выполняет такие функции, как эффективная оценка результатов групповой работы, ориентация на поиск научного решения проблемы, развитие группового общения.

Модератор - проверяет соблюдение принятых правил, помогает развить у слушателей способность мыслить и работать самостоятельно, активизировать познавательную деятельность. Управляет информацией, семинарами, тренингами и круглыми столами, обобщает идеи.

Супервайзер - выполняет четыре функции: учит как преподаватель, фасилитатор, советник, эксперт.

В нашем образовании все эти действия выполняются профессорами и учителями. Разделение педагогической деятельности на такие виды еще больше повышает эффективность этого вида деятельности.

REFERENCES

1. «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 08.Х. 2019 года Указ президента Республики Узбекистан, ПФ-5847, от 08.Х. 2019 года
2. Баубекова Г.Д., Халикова Г.М. Образование: опыт, проблему, перспективу. Т., 2001.
3. Бершадский М.Е., В каких значениях используется понятие «технология» в педагогической литературе? // Школьные технологии. 2002. № 1.С.3-18.
4. Боголюбов В.И. Эволюция педагогических технологий // Школьные технологии. 2004. № 4.С.12-21.
5. Голиш Л.В. Технологии обучения на лекциях и семинарах/Учебное пособие// Под общей редакцией академика С.С.Гулямова. - Т.:ТГЭУ, 2015.
6. Умарова М. Теория и история педагогики. Учебное пособие. - Т.: «Издательско-полиграфический дом имени Чулпана», 2018, -348 с.
7. Альджанова, Г. А. (2017). ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. *Путь науки*, (4), 66-67.
8. АЛЬДЖАНОВА, Г. (2017). Рефлексивная компетентность в процессе подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности. In *Психология и педагогика образования будущего* (pp. 25-28).
9. Альджанова, Г. А. (2018). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (11), 89-92.
10. Альджанова, Г. (2018). ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 38(1), 53-56.
11. Альджанова, Г. А. (2019). МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ. In *ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 56-61).
12. Пирниязова, Н. В. (2015). Самообразование как составляющая профессионального саморазвития педагога высшей школы./Материалы Республиканской научно-теоретической конференции. *Нукус. КГУ*.

13. Бекимбетова, А. А., Пирниязова, Н. В., & Ильясова, З. У. (2014). Профессиональная компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения. *The Way of Science*, 65.
14. Байгабылов, Р., & Пирниязова, Н. (2021). На пути к профессиональной деятельности психолога. *Теория и практика современной науки*, (6 (72)), 44-46.
15. Bekimbetova, A. A., Pirniyazova, N. V., & Pyasova, Z. U. (2014). PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *The Way of Science*, 66.
16. Пирниязова, Н. В. (2023). ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА-ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. *QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES*, 1(1), 182-186.
17. Пирниязов, И. К., & Пирниязова, Н. В. (2023). АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ КАРАКАЛПАКСТАНА. *QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES*, 1(1), 98-102.
18. Кокленова, И., & Пирниязова, Н. В. (2022). К ВОПРОСУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ФОРМИРОВАНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Форум молодых ученых*, (6 (70)), 171-175.
19. Пирниязова, Н. В., & Кокленова, И. (2022). ВОЛОНТЕРСТВО КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В КАРАКАЛПАКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМУНИВЕРСИТЕТЕ. *Экономика и социум*, (6-1 (97)), 793-797.
20. Пирниязов, И. К., & Пирниязова, Н. В. (2021). ЦЕЛОСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ. *Мировая наука*, (6 (51)), 283-287.
21. Пирниязова, Н. В. (2021). ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВУЗА. *Abdazimov Sh. Kh., Ph. D. Mekhmonboev U. student Yakhshiqulova M. student*, 2021240.4
22. Пирниязова, Н. В., Бекимбетова, А. А., & Ергалиева, Ж. А. (2020). ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. In *ПЕДАГОГИКА. ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ* (pp. 95-99).
23. Пирниязова, Н. В., & Шарипов, Р. В. (2019). ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТА. In *ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 112-119).
24. Пирниязова, Н. В., Бекимбетова, А. А., & Даулетова, З. А. (2019). К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ. *Экономика и социум*, (9 (64)), 236-239.
25. Разин, А. С., & Пирниязова, Н. В. (2017). САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. In *Развитие научного и художественного мышления как фактор воспитания личности* (pp. 409-414).

26. Пирниязова, Н. (2016). СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 31(2), 39-41.
27. Разин, А. С., Бекимбетова, А. А., & Пирниязова, Н. В. (2014). ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ ЭКОНОМИКИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭТИКЕ АРТУРА РИХА. In *НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО* (pp. 223-227).
28. Бекимбетова, А. А., Пирниязова, Н. В., & Разин, А. С. (2014). АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ УЗБЕКСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ. In *НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО* (pp. 181-186).
29. Пирниязова, Н. (2011). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 13(3-4), 50-53.